

Optimalisasi SINTA untuk Evaluasi Penelitian, Akreditasi dan Penyelarasan SDGs: Studi Kasus IAIN Ponorogo

Soleh Hasan Wahid

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

wahid@iainponorogo.ac.id

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9799-3384>

ABSTRACT

The Science and Technology Index (SINTA) is a national platform used to monitor and evaluate research performance in Indonesian education institutions. This study aims to optimize SINTA for research evaluation, accreditation, and alignment with Sustainable Development Goals (SDGs), using IAIN Ponorogo as a case study. A qualitative descriptive approach with data-based analysis was employed to explore research trends and collaboration opportunities and formulate a research roadmap. Data were collected from the university profile dashboard and individual author profiles using web-scraping techniques. The analysis revealed discrepancies between SINTA data and actual institutional performance, particularly in accredited study programs, intellectual property rights, and human resource data. The diversity of research topics was found to be a crucial factor in research productivity and SINTA score improvements. Study programs with a broad scope of subjects have more opportunities to contribute to various strategic issues and multidisciplinary publications. However, the analysis of publication distribution against the SDGs showed a dominance in education and institutional issues, with minimal contributions to environmental and food security issues. SINTA's limitations of SINTA in identifying SDG-related publications at the abstract and keyword levels hinder the optimal mapping of research contributions. Several strategic steps have been proposed to address these challenges, including improving internal coordination and data synchronization, developing program-level dashboards, implementing an SDG classifier feature in SINTA, and strengthening cross-disciplinary collaborations. These solutions aim to maximize the utilization of SINTA as a research evaluation tool, enhance research productivity and quality, and contribute significantly to achieving the SDGs.

Pendahuluan

SINTA (*Science and Technology Index*) adalah platform nasional yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja riset perguruan tinggi di Indonesia (Yani et al., 2020). Platform ini menyediakan informasi tentang publikasi, sitasi, kekayaan intelektual (HKI), dan kolaborasi ilmiah yang berperan penting dalam penilaian akreditasi dan pengembangan kebijakan pendidikan tinggi (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022). Dengan semakin kompleksnya tuntutan akreditasi dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs), perguruan tinggi perlu memastikan bahwa data dan capaian riset mereka tercatat dan dimanfaatkan secara optimal dalam sistem SINTA (A'yunina et al., 2015; Musthafa et al., 2020).

Dalam ekosistem pendidikan tinggi saat ini, sinkronisasi antara data riset dan akreditasi menjadi semakin penting (Javed & Alenezi, 2023). Perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan publikasi berkualitas sekaligus memastikan bahwa kontribusi riset mereka berdampak pada masyarakat dan relevan dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan (Da

Wan et al., 2019). Pemanfaatan data SINTA membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang pengembangan riset, serta mengarahkan upaya penelitian menuju target yang lebih strategis (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022).

Seiring dengan peran strategis SINTA, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memetakan capaian riset dan kontribusi SDGs pada tingkat institusi. Dengan pemetaan yang tepat, perguruan tinggi dapat memahami sejauh mana kontribusi peneliti dan dosen telah mendukung agenda SDGs dan mengidentifikasi area riset yang masih membutuhkan peningkatan. Selain itu, kolaborasi antarprogram studi dan keterlibatan dalam hibah eksternal menjadi penting untuk memperluas dampak riset dan memperkuat daya saing perguruan tinggi dalam skala nasional maupun internasional.

SINTA (*Science and Technology Index*) merupakan platform nasional yang berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja riset perguruan tinggi di Indonesia (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022). Selain menyediakan data publikasi, sitasi, dan hak kekayaan intelektual (HKI), SINTA juga mendukung berbagai pengukuran strategis seperti *World Class University (WCU) Analytics*, *PTNBH Analytics*, dan Penetapan Angka Kredit (PAK) (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022). Platform ini berperan penting bagi perguruan tinggi dan pembuat kebijakan dalam memastikan bahwa riset akademik, meningkatkan produktivitas ilmiah, serta kebutuhan akreditasi dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Bappenas, 2023).

Evaluasi berbasis data menjadi semakin relevan dalam ekosistem pendidikan tinggi saat ini. Institusi pendidikan dapat memanfaatkan platform SINTA secara optimal agar capaian riset dan kontribusi akademik mereka tercatat dengan tepat, mendukung penilaian akreditasi, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan data di SINTA dapat membantu perguruan tinggi mengidentifikasi bidang riset unggulan, kolaborasi potensial, serta keterbatasan yang masih perlu diperbaiki. Hal ini menjadi dasar bagi institusi untuk menyusun road map riset tematik terintegrasi yang mampu memperkuat kolaborasi lintas program studi dan meningkatkan kontribusi riset pada pembangunan berkelanjutan.

White paper ini memiliki tiga tujuan yang ingin dicapai. Pertama, memberikan rekomendasi strategis kepada institusi pendidikan dalam memanfaatkan SINTA sebagai alat evaluasi dan perencanaan riset agar lebih selaras dengan kebutuhan akreditasi dan target SDGs. Kedua, memberikan masukan dan rekomendasi bagi platform SINTA itu sendiri, terutama dalam hal peningkatan fitur dan sinkronisasi data untuk mendukung efektivitas pemantauan kinerja riset. Ketiga, menyediakan rekomendasi khusus bagi IAIN Ponorogo, yang dianalisis sebagai studi kasus dalam *white paper* ini. Dengan demikian, IAIN Ponorogo dapat memperkuat kinerja riset dan kontribusi sosialnya melalui strategi berbasis data.

Pemilihan IAIN Ponorogo sebagai studi kasus didasarkan pada keragaman program studi dan profil riset yang secara kultural berbeda antar universitas. Analisis terhadap metrics SINTA IAIN Ponorogo akan memberikan gambaran mengenai capaian kinerja riset yang dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan lain. Selain itu, pemetaan profil riset penulis di IAIN Ponorogo dan kontribusinya terhadap SDGs akan membantu dalam menyusun strategi peningkatan riset yang lebih efektif dan relevan.

White paper ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan SINTA sebagai platform evaluasi, memperkuat peran perguruan tinggi dalam pencapaian SDGs, dan memberikan solusi praktis bagi peningkatan kinerja riset di institusi pendidikan. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari studi kasus IAIN Ponorogo diharapkan dapat menjadi acuan

bagi perguruan tinggi lain dan berkontribusi dalam pengembangan fitur dan kebijakan di platform SINTA. Dengan demikian, diharapkan seluruh institusi pendidikan dapat lebih efektif dalam memanfaatkan data dan insight dari SINTA, meningkatkan produktivitas riset, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan analisis berbasis data untuk menggali tren riset, peluang kolaborasi, dan perumusan road map riset di IAIN Ponorogo. Dalam hal ini penelitian akan mengumpulkan data kuantitatif dari profil dan publikasi institusi, sekaligus memahami secara kualitatif tentang pola riset dan kontribusi ilmiah institusi. Pemilihan IAIN Ponorogo sebagai studi kasus didasarkan pada keberagaman sumber daya manusia dan karakteristik kultural unik yang membutuhkan pendekatan kontekstual dalam pengembangan riset.

Pengumpulan data dari *dashboard* profil universitas dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait identitas institusi, kinerja riset, dan produktivitas akademik. Beberapa informasi yang dikumpulkan meliputi jumlah penulis aktif, jumlah departemen, dan jumlah jurnal internal. Selain itu, indikator produktivitas, seperti skor SINTA keseluruhan dan skor produktivitas tiga tahun terakhir, juga dicatat untuk mengevaluasi perkembangan dan dampak akademik institusi secara kuantitatif.

Selain indikator dasar tersebut, penelitian ini juga mengumpulkan data terkait *Metrics* SINTA. *Metrics* SINTA adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja riset dan kontribusi ilmiah berdasarkan sejumlah indikator spesifik. Dalam versi SINTA 3.0, beberapa indikator utama yang diambil meliputi publikasi di jurnal nasional dan internasional, jumlah sitasi, kekayaan intelektual (HKI), akreditasi program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), serta pendapatan dari kekayaan intelektual (*revenue generating*). Sistem ini berfungsi untuk membantu perguruan tinggi dalam memantau produktivitas secara terukur dan memastikan keterkaitan dengan platform riset global seperti Scopus, *Web of Science* (WoS), Google Scholar, dan Garuda.

Informasi tambahan dari *dashboard* meliputi jumlah publikasi dan sitasi di berbagai platform serta rasio sitasi per peneliti. Data ini digunakan untuk menilai efektivitas dan visibilitas publikasi akademik di tingkat internasional dan nasional. Dengan mengamati distribusi publikasi pada beberapa platform, seperti Scopus dan Google Scholar, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan institusi dalam pengelolaan riset. Data kekayaan intelektual, jumlah program studi terakreditasi, dan partisipasi dalam pengabdian masyarakat juga diambil untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi institusi di luar publikasi ilmiah.

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait profil penulis dan publikasi ilmiah dari situs SINTA, khususnya bagi penulis yang berafiliasi dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan web scraping, yaitu teknik pengumpulan data otomatis dari situs web melalui kode program yang ditulis dalam bahasa pemrograman R. Proses *scraping* dengan code yang dapat diakses pada <https://bit.ly/sintacodescrap> dibagi menjadi tiga tahap agar data yang diambil sistematis dan terstruktur.

Tahap pertama berfokus pada pengambilan daftar penulis yang terdaftar di bawah afiliasi IAIN Ponorogo. Pada tahap ini, setiap halaman daftar penulis dijelajahi untuk mengumpulkan nama penulis dan ID SINTA masing-masing. Informasi ini kemudian disimpan sebagai referensi untuk proses lebih lanjut, karena setiap penulis memiliki profil yang dapat diakses melalui ID unik mereka.

Pada tahap kedua, *scraping* diarahkan ke halaman profil individual penulis untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait afiliasi, program studi, dan fokus riset. Informasi ini diambil dari elemen-elemen HTML spesifik seperti nama institusi dan *subject list*, yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang kajian utama penulis. Proses ini memastikan bahwa setiap penulis dapat dipetakan berdasarkan program studi dan minat riset mereka.

Tahap ketiga melibatkan pengumpulan data publikasi dari beberapa sumber di SINTA, seperti Scopus, *Web of Science* (WoS), Google Scholar, Garuda, dan RAMA. Untuk setiap penulis, data seperti judul artikel, nama jurnal, tahun publikasi, jumlah sitasi, dan DOI diambil. Setiap sumber ini memiliki halaman khusus di profil penulis, sehingga proses *scraping* dilakukan untuk setiap sumber secara terpisah guna memastikan bahwa semua publikasi yang relevan dapat terdata dengan baik.

Analisis data dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren riset dan membuka peluang kolaborasi. Data yang telah dikumpulkan akan disimpan dalam format CSV dan dianalisis secara deskriptif untuk memahami pola publikasi dan sitasi, baik di tingkat institusi maupun individual. Analisis ini juga mencakup pemetaan bidang riset yang banyak diminati, sehingga peluang kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dapat ditemukan berdasarkan kesamaan minat dan fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis berbasis indikator *Metrics* SINTA untuk mengevaluasi efektivitas kinerja riset dan pengabdian masyarakat. Dengan melihat distribusi publikasi di berbagai platform akademik, seperti Scopus dan Google Scholar, penelitian dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan riset. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi peningkatan melalui perbaikan strategi pemilihan jurnal dan peningkatan kontribusi dalam riset internasional.

Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menyusun road map riset IAIN Ponorogo yang terintegrasi, dengan fokus pada peningkatan kontribusi ilmiah dan dampak pada SDGs. *Road map* ini akan memastikan setiap penelitian tidak hanya berfokus pada publikasi ilmiah, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian SDGs. Dengan strategi ini, diharapkan IAIN Ponorogo dapat memperkuat posisi akademiknya dan meningkatkan dampak sosial melalui riset yang relevan dan terukur.

Hasil dan Temuan

Dashboard SINTA IAIN Ponorogo menampilkan informasi dengan identitas ID: 3543 dan Code: 202035. Terdapat 228 penulis aktif yang tersebar di 27 departemen dan didukung oleh 18 jurnal internal. Skor SINTA keseluruhan tercatat sebesar 25.256, sementara skor tiga tahun terakhir mencapai 12.143. Produktivitas riset saat ini memiliki nilai 102, dengan produktivitas khusus tiga tahunan tercatat sebesar 49.

Selain itu, dashboard memuat berbagai kategori aktivitas seperti artikel ilmiah, penelitian, layanan masyarakat, kekayaan intelektual (IPRs), dan penerbitan buku. Juga terdapat jaringan kolaborasi dan metrik analitik, termasuk WCU Analysis (World Class University), yang menampilkan posisi IAIN Ponorogo dalam jaringan riset global. Data publikasi terbaru turut ditampilkan, memberikan gambaran tentang perkembangan aktivitas riset terkini.

	Scopus	GScholar	WOS	Garuda
Documents	130	5.239	0	918
Citation	304	32.763	0	9
Cited Document	85	2.800	0	8
Citation Per Researchers Divided Lecturer of PDDikti	1,23	132,64	0	0,04

Last update :2024-10-19 05:04:21

Pada sisi kiri dashboard SINTA IAIN Ponorogo, tertera informasi bahwa terdapat 130 dokumen yang telah dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, dengan total 304 sitasi dan 85 di antaranya telah disitasi. Di Google Scholar, jumlah publikasi mencapai 5.239 dokumen dengan 32.763 sitasi dan 2.800 dokumen. Sementara itu, pada Web of Science (WOS), belum ada publikasi ataupun sitasi yang terdaftar. Pada platform Garuda, terdapat 918 dokumen dengan 9 sitasi dan 8 dokumen yang mendapat sitasi.

Rasio sitasi per peneliti dihitung berdasarkan data dosen terdaftar di PDDikti. Untuk Scopus, rata-rata sitasi per peneliti adalah 1,23, sedangkan di Google Scholar angkanya jauh lebih tinggi, yaitu 132,64. Di WOS, tidak ada rasio sitasi, dan di Garuda, rasionya sangat kecil, hanya 0,04. Data ini mengindikasikan bahwa Google Scholar menjadi platform dengan visibilitas tertinggi bagi peneliti IAIN Ponorogo, sementara publikasi di Scopus sudah ada namun masih berkembang. Rendahnya sitasi di Garuda mengisyaratkan perlunya peningkatan integrasi sistem agar publikasi nasional lebih tercatat, sedangkan sedikitnya kontribusi di WOS menunjukkan bahwa riset internasional masih perlu ditingkatkan.

Grafik di atas menunjukkan jumlah publikasi penulis IAIN Ponorogo dari tahun 2010 hingga 2025. Hingga 2016, aktivitas publikasi sangat rendah, dengan sebagian besar tahun hanya terdata 0 hingga 1 publikasi. Pada 2017, terjadi peningkatan dengan 3 publikasi, dan tren ini terus berlanjut hingga mencapai 20 hingga 21 publikasi per tahun dalam rentang 2019 hingga 2023.

Pada 2024, jumlah publikasi sedikit menurun menjadi 20 publikasi. Sementara itu, untuk 2025, baru terdata 1 publikasi. Grafik ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam produktivitas publikasi sejak 2017.

1. Analisis Metrics Score IAIN Ponorogo Berdasarkan Data SINTA

Metrics SINTA adalah sistem penilaian untuk mengukur kinerja riset dan kontribusi ilmiah dari peneliti atau institusi berdasarkan sejumlah indikator spesifik. Dalam SINTA 3.0, beberapa indikator utama mencakup publikasi di jurnal nasional dan internasional, jumlah sitasi, kekayaan intelektual (HKI), akreditasi program studi, penelitian dan pengabdian masyarakat, SDM, serta pendapatan dari kekayaan intelektual (revenue generating). Sistem ini membantu perguruan tinggi dalam memantau produktivitas dan dampak ilmiah secara terukur serta memastikan keterkaitan dengan platform seperti Scopus, Web of Science (WOS), Google Scholar, dan Garuda.

IAIN Ponorogo memiliki 14 program studi dengan akreditasi B (Baik Sekali). Sementara itu, 6 program studi telah meraih akreditasi A (Unggul/Internasional) dan 6 program studi lainnya mendapat akreditasi C (Baik). Selain itu, terdapat 1 program studi yang belum terakreditasi.

Di sisi jurnal terakreditasi, jumlah jurnal pada level S3 dan S4 masing-masing adalah 6 jurnal, sementara pada level S2 dan S5, terdapat 3 jurnal. Namun, belum ada jurnal yang masuk dalam level S1, yang berarti masih ada peluang untuk meningkatkan akreditasi jurnal-jurnal tersebut.

Berdasarkan data metrics IAIN Ponorogo, kinerja publikasi cukup baik dengan beberapa artikel telah dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, tersebar di berbagai kuartil (Q1 hingga Q4). Namun, tidak ada publikasi yang terdata di Web of Science (WOS). Di tingkat nasional, jumlah publikasi di Garuda cukup tinggi, tetapi banyak yang masih diterbitkan di jurnal non-akreditasi, yaitu sebanyak 333 dokumen. Ini mengisyaratkan bahwa peningkatan kualitas publikasi dan pemilihan jurnal yang tepat perlu menjadi perhatian. Sitasi di Scopus tercatat sebanyak 304, namun hanya 85 dokumen yang mendapatkan sitasi, menunjukkan bahwa dampak ilmiah dari publikasi masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek kekayaan intelektual (HKI), kontribusi masih terbatas dengan hanya satu paten dan 57 hak cipta, sementara inovasi di bidang lain seperti desain industri atau perlindungan varietas tanaman tidak ada. Dari aspek SDM, IAIN Ponorogo memiliki 7 profesor dan 44 lektor kepala, namun terdapat 26 dosen yang belum memperbarui data jabatan fungsional mereka di sistem, yang menunjukkan perlunya pembaruan data untuk memastikan jenjang karier tercatat dengan benar.

Kategori	Jumlah
Pengabdian Kepada Masyarakat	
Pengabdian Masyarakat Internasional	0
Pengabdian Masyarakat Nasional (Eksternal)	0
Pengabdian Masyarakat Lokal (Internal Institusi)	0
Rupiah Pengabdian Masyarakat (Juta Rupiah)	0
Penelitian	
Penelitian Hibah Luar Negeri	0
Penelitian Hibah Eksternal	5
Penelitian Internal Institusi	0
Rupiah Penelitian (Juta Rupiah)	285

Keterlibatan dalam hibah penelitian dan pengabdian masyarakat juga masih rendah, terutama dalam program hibah luar negeri dan pengabdian eksternal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan partisipasi dalam program-program tersebut agar dampak riset dan kontribusi sosial dapat lebih luas.

Kategori	Jumlah
SDM	
Reviewer Jurnal Internasional	0

Dosen Professor	7
Dosen Lektor Kepala	44
Dosen Lektor	128
Dosen Asisten Ahli	42
Dosen Non-Jafa	26
Revenue Generating	
Revenue Generating dari HKI (Juta Rp)	0
Lainnya	
Network Score	0

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dosen lektor mendominasi dengan 128 orang, diikuti oleh 44 dosen lektor kepala dan 42 dosen asisten ahli. Sementara itu, terdapat 26 dosen non-jabatan fungsional (non-Jafa) dan belum ada reviewer jurnal internasional. Pada aspek Revenue Generating, belum ada pendapatan yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selain itu, skor jaringan (network score) juga masih kosong, menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut di aspek-aspek tersebut.

IAIN Ponorogo perlu memprioritaskan peningkatan publikasi di WOS, memperbanyak HKI berupa paten dan inovasi lain, serta memperkuat partisipasi dalam hibah dan pengabdian masyarakat eksternal. Pembaruan data jabatan fungsional juga perlu diperhatikan untuk memastikan pengakuan yang tepat atas jenjang karier dosen dan meningkatkan kinerja akademik.

2. Data Profil Penulis IAIN Ponorogo pada Dashboard SINTA Institusi

Statistik	Skor SINTA Keseluruhan	Skor SINTA 3 Tahun Terakhir
Rata-rata	91.86	32.61
Median	25.00.00	06.00
Nilai Maksimum	1909	358
Nilai Minimum	0	0

Data ini menunjukkan skor SINTA penulis di IAIN Ponorogo. Rata-rata skor adalah 91,86, sedangkan untuk tiga tahun terakhir adalah 32,61. Median atau nilai tengahnya adalah 25 untuk total skor dan 6 untuk tiga tahun terakhir. Skor tertinggi tercatat 1909 dan 358 untuk tiga tahun terakhir.

Tren Per Departemen Berdasarkan Skor SINTA

Data ini menunjukkan skor SINTA dari setiap departemen di IAIN Ponorogo. Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) mendapatkan skor tertinggi, yaitu 2412 secara keseluruhan dan 1940 untuk tiga tahun terakhir. Pendidikan Agama Islam berada di posisi berikutnya dengan skor 1415 dan 889 untuk tiga tahun terakhir.

Di tingkat magister, Manajemen Pendidikan Islam mendapatkan skor 1287 dan 477 untuk tiga tahun terakhir. Hukum Ekonomi Syariah di tingkat S2 memperoleh skor 790 keseluruhan dan 231 untuk tiga tahun terakhir.

Program sarjana lainnya, seperti Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dan Komunikasi dan Penyiaran Islam, juga menunjukkan hasil yang baik, dengan skor masing-masing 1415 dan 986. Sementara itu, Pariwisata Syariah dan Tadris Fisika mendapatkan skor yang lebih rendah, yaitu 195 dan 265.

Selain itu, terdapat satu program dengan status "Unknown" yang mendapatkan skor 1462 dan 480 untuk tiga tahun terakhir. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa produktivitas setiap departemen bervariasi, dengan beberapa program menunjukkan kinerja yang sangat baik dan beberapa lainnya masih dapat ditingkatkan.

3. Subjek Kajian Penulis IAIN Ponorogo Berdasarkan Profil SINTA Institusi

Berikut adalah subjek kajian di IAIN Ponorogo berdasarkan pemetaan data SINTA dengan seluruh subjek yang dipilih oleh para penulis di setiap program studi:

1. S1 Ekonomi Syariah (15 Subjek): Ekonomi Mikro dan Makro, Islamic Economics and Banking, Sharia Economics, Mathematic, Fiqh/Fiqh Muamalah, Decision Support System, Digital Marketing, Islamic Finance, Philanthropy, Zakat and Waqf

- Management, Website, Computer Science, Micro and Macro Economics, Ekonometrika, Islamic Economic.
2. S1 Perbankan Syariah (6 Subjek): Akuntansi, Auditing, Ekonomi Syariah dan Financial Management, Fiqh Ekonomi, Ekonomi dan Keuangan Islam, Lembaga Keuangan Syariah.
 3. S1 Pendidikan Agama Islam (37 Subjek): PAI (Pendidikan Agama Islam), Pendidikan Karakter, Filsafat Pendidikan, Media Pembelajaran, Konseling Keluarga, Psikologi, Islamic Mysticism, Ilmu Tarbiyah, Islamic Thought, Bimbingan dan Konseling Islam, Fiqh, Hukum Keluarga, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Quantitative Analysis, Measurement, Teknologi Pembelajaran, Metodologi Penelitian Pendidikan, Pengukuran Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Islamic Social Anthropology, Islamic Education, Pendidikan Islam, Architecture & Civil Engineering Edc., Bahasa dan Sastra Indonesia, Studi Islam, Evaluasi Program Pendidikan, Sosial, SEM, Statistics, Measurement, Hukum Islam, Ilmu Pendidikan Islam, Media Pembelajaran, Konseling Keluarga.
 4. Profesi Pendidikan Guru Keagamaan (5 Subjek): Al-Quran, Antropologi, Studi Islam, Manajemen Pendidikan, Pendidikan Islam.
 5. S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (12 Subjek): Fiqh, Fiqh Kontemporer, Fiqh, Hukum, Islamic Thought, Peradilan Islam, Sosiologi Hukum, Studi Islam, Ushul Fiqh, Hukum Keluarga Islam, Gender dan Family Law, Epistemologi.
 6. S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (8 Subjek): Hukum Islam, Islamic Law, Epistemologi, Studi Al-Qur'an, Gender dan Family Law, Islamic Law, Waqf Management, Fiqh/Fiqh Muamalah.
 7. S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (8 Subjek): Hukum Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ilmu Hukum, Lembaga Keuangan Syariah, Bahasa, Manajemen, Analisis Hukum, Islamic Finance.
 8. S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) (10 Subjek): Constitutional Law, Constitution in Muslim Modern Countries, Law and Society, Syariah Islam, Ilmu Hukum, Pragmatic, Linguistics, Teori Hukum, Local Government, English Language Teaching.
 9. S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir (7 Subjek): Tafsir, Ilmu Hadits, Hermeneutika, Living Quran, Gender, Hadits, Ilmu Tafsir.
 10. S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam (8 Subjek): Media Studies, Dakwah, Komunikasi Islam, Children, Conflict, Culture, Islamic Communication, Sociology.
 11. S1 Tadris Bahasa Inggris (11 Subjek): Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Linguistics, Applied Linguistics, Corpus Linguistics, English Language Teaching, Intercultural Communication, ELT Methodology, English for Academic Purposes, Grammar, Writing, Curriculum Development.
 12. S1 Pendidikan Bahasa Arab (7 Subjek): Arabic, Arabic Teaching, Sastra Arab, Pendidikan Bahasa Arab, Syariah dan Bahasa Arab, Middle Eastern Studies, Teaching Language.
 13. S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (13 Subjek): Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Geography Education, Social Sciences and Education, Pengelolaan Kelas, Strategi Belajar Mengajar, Ilmu Sosial, Ilmu Sejarah, Pendidikan IPA, Pancasila, Civic, Literacy Digital, Pendidikan Lingkungan Hidup.
 14. S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (9 Subjek): Biologi, Biologi Konservasi, Fisika, IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, Natural Science Education, Science, Teknologi Pendidikan, Statistika Pendidikan.

15. S2 Manajemen Pendidikan Islam dan S1 Manajemen Pendidikan Islam (9 Subjek): Curriculum Development, Leadership, Sosiologi Agama, Strategic Education Management, Manajemen SDM, Financial Management, Marketing Management, HR Management, Strategic Management.
16. S1 Manajemen Bisnis Syariah (1 Subjek): Ekonomi.
17. S1 Sejarah Peradaban Islam (3 Subjek): Komunikasi Penyiaran Islam, Studi Islam, Sejarah Peradaban Islam.
18. S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini (9 Subjek): Clinical Psychology, Early Childhood Education, Islamic Parenting, Islamic Psychology, Parenting, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Educational Psychology, Art.
19. S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (11 Subjek): Bahasa Indonesia, English for Academic Purposes, Kependidikan Dasar, Mathematics Education, Mathematics Identity, Pendidikan Anak, Pendidikan Dasar, Psikologi Industri & Organisasi, Teaching English as a Foreign Language, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, terdapat 275 subjek kajian di IAIN Ponorogo, yang menunjukkan kontribusi ilmiah yang cukup luas dari para penulis dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, hukum, bahasa, dan sosial. Setiap program studi menyumbangkan fokus spesifik untuk memperkaya literatur akademik dan memberikan jawaban atas berbagai permasalahan kontemporer di masyarakat.

4. Hubungan SDGs dan Publikasi Ilmiah Peneliti IAIN Ponorogo

Berdasarkan analisis profil SINTA IAIN Ponorogo, fokus penelitian para penulis terlihat merata di berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendidikan Berkualitas (Quality Education) menjadi yang paling dominan dengan 828 publikasi. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions) berada di urutan kedua dengan 324 publikasi.

Selanjutnya, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) tercatat dalam 293 publikasi. Topik lain seperti Kesetaraan Gender (Gender Equality)

dan Inovasi Industri serta Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure) juga mendapat perhatian dengan masing-masing 98 dan 81 publikasi.

Selanjutnya sejumlah 77 publikasi berhubungan dengan Kesehatan dan Kesejahteraan (Good Health and Well-Being). Selain itu, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Responsible Consumption and Production) tercatat dalam 39 publikasi, selanjutnya Pengurangan Kesenjangan (Reduced Inequalities) dan Kota dan Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities) masing-masing tercatat dalam 23 publikasi.

Dalam isu lingkungan, Aksi Iklim (Climate Action) tercatat 12 publikasi. Beberapa kategori seperti Tanpa Kelaparan (Zero Hunger), Kehidupan di Darat (Life on Land), Kehidupan di Bawah Laut (Life Below Water), Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation), serta Kemitraan untuk Tujuan (Partnerships for the Goals) memiliki jumlah publikasi lebih sedikit.

Analisis dan Pembahasan

1. Disparitas Data Akreditasi dan Metrics SINTA Studi Kasus IAIN Ponorogo

Setelah melakukan analisis komparasi antara data terbaru akreditasi program studi IAIN Ponorogo dengan data yang tercatat di SINTA, ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Data terbaru menunjukkan 9 program studi terakreditasi A (Unggul), 12 program studi terakreditasi B (Baik Sekali), dan 7 program studi terakreditasi C (Baik). Sementara itu, di SINTA tercatat 6 program studi dengan akreditasi A, 14 program studi dengan akreditasi B, 6 program studi dengan akreditasi C, dan 1 program studi yang belum terakreditasi. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya potensi keterlambatan atau kekeliruan dalam pembaruan data di SINTA. Keterlambatan pembaruan ini berisiko memengaruhi penilaian kinerja institusi, karena SINTA menjadi acuan dalam evaluasi dan pemeringkatan perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data secara rutin dan berkelanjutan, didukung dengan koordinasi yang lebih baik antara pihak internal dan verifikator SINTA, agar informasi yang ditampilkan selalu akurat dan relevan.

Untuk memastikan paparan metrics SINTA relevan dengan standar akreditasi institusi, beberapa aspek penting perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan penilaian akreditasi. Fokus penilaian akreditasi bukan hanya pada jumlah publikasi atau tahun terbit artikel, melainkan pada periode sitasi yang terjadi dalam TS-2, TS-1, dan TS (tahun berjalan). Artikel yang diterbitkan sebelum TS-2 tetap valid, asalkan mendapatkan sitasi dalam rentang tiga tahun terakhir. Hal ini berarti, paparan metrics di SINTA perlu menekankan kapan sitasi terjadi, bukan hanya total sitasi kumulatif yang tercatat.

Dalam konteks data yang ada di SINTA, sebaiknya disajikan rincian sitasi berdasarkan distribusi tahun sitasi untuk memudahkan evaluasi dalam kerangka TS-2 hingga TS. Misalnya, dalam paparan metrics SINTA, jumlah sitasi di Scopus (304) dan Google Scholar (32.763) perlu dibagi menurut kapan sitasi tersebut terjadi untuk memastikan relevansi dengan periode akreditasi. Selain itu, karena publikasi di Garuda dan WOS juga dinilai, tetapi dengan kontribusi yang berbeda, paparan metrics seharusnya menekankan kualitas dan dampak sitasi dalam kurun waktu relevan, alih-alih sekadar menghitung total kumulatif.

Untuk meningkatkan relevansi metrics SINTA dengan kebutuhan akreditasi, IAIN Ponorogo perlu fokus pada strategi memastikan setiap sitasi dicatat secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik dalam periode tiga tahun penilaian. Selain itu, penyajian data metrics yang mengelompokkan sitasi berdasarkan tahun akan memudahkan proses akreditasi dan penilaian institusi, memastikan bahwa dampak ilmiah diukur dan diakui secara akurat.

Perbandingan data antara dokumen LED APT IAIN Ponorogo dan SINTA menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). LED APT

mencatat bahwa IAIN Ponorogo berhasil menerbitkan 190 HKI dalam bentuk hak cipta karya ilmiah dalam tiga tahun terakhir, sementara di SINTA hanya tercatat 57 hak cipta dan 1 paten, tanpa kontribusi dalam bidang lain seperti desain industri atau perlindungan varietas tanaman. Hal ini mengindikasikan bahwa data di SINTA belum terbaru secara akurat, yang dapat memengaruhi penilaian kinerja institusi dalam proses akreditasi. Untuk mengatasi perbedaan ini, perlu ada sinkronisasi data secara berkala antara pencapaian internal institusi dan platform SINTA, dengan memperkuat koordinasi antara pengelola institusi dan verifikator SINTA. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi internal agar setiap capaian HKI tercatat dan dilaporkan dengan tepat waktu, sehingga kinerja institusi tercermin secara akurat dalam penilaian akreditasi.

Berdasarkan perbandingan antara data di SINTA dan data LED APT IAIN Ponorogo, terlihat jelas bahwa data di SINTA tidak terbaru. Misalnya, data LED menunjukkan bahwa IAIN Ponorogo memiliki 8 guru besar, 43 lektor kepala, 152 lektor, dan 70 asisten ahli, sedangkan di SINTA hanya tercatat 7 profesor, 44 lektor kepala, 128 lektor, dan 42 asisten ahli, dengan 26 dosen non-jabatan fungsional yang tercatat tidak diperbarui. Selain itu, jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat di LED jauh lebih tinggi, yaitu 290 judul penelitian dan 208 kegiatan pengabdian masyarakat, dengan keterlibatan dalam hibah luar negeri, yang tidak tercermin dengan baik di SINTA.

Hal ini menegaskan bahwa SINTA belum sepenuhnya mencerminkan kinerja aktual IAIN Ponorogo, terutama terkait produktivitas dosen dan keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian. Kurangnya pembaruan ini dapat berdampak pada evaluasi kinerja dan akreditasi institusi, mengingat akurasi data sangat krusial dalam penilaian akreditasi. Oleh karena itu, sinkronisasi data antara pencapaian aktual dan platform SINTA perlu diprioritaskan untuk memastikan bahwa semua kontribusi dan capaian tercatat dengan benar dan dapat diakui dalam proses akreditasi.

Ketidaksesuaian data antara SINTA dan LED APT IAIN Ponorogo terjadi karena beberapa faktor teknis dan operasional. Meskipun SINTA 3.0 telah terintegrasi dengan platform seperti Scopus, Web of Science (WOS), Google Scholar, dan Garuda, peran verifikator di setiap tingkatan—institusi, wilayah (Korwil), dan pusat—tetap sangat penting dalam memastikan akurasi dan konsistensi data. Tantangan muncul ketika kapasitas verifikator terbatas, dan komunikasi internal belum optimal, yang berpotensi menyebabkan data tidak tercatat dengan tepat atau pembaruan tertunda. Selain itu, kurangnya kesadaran dari dosen dan staf administratif tentang pentingnya pembaruan data turut memengaruhi kualitas input data.

Tidak adanya dashboard khusus untuk setiap program studi juga menjadikan program studi dan fakultas cenderung menyepelkan dan tidak merujuk pada data SINTA saat proses akreditasi berlangsung. Pengalaman di IAIN Ponorogo menunjukkan bahwa dalam situasi tersebut, program studi lebih sering mengandalkan Google Scholar sebagai referensi. Hal ini diperburuk oleh ketidaksesuaian antara data aktual dan data yang tercatat di SINTA. Selain itu, perbedaan fokus antara indikator penilaian di SINTA dan kebutuhan akreditasi turut memperparah masalah ini. SINTA lebih berfokus pada jumlah publikasi dan sitasi kumulatif, sementara akreditasi lebih memperhatikan relevansi sitasi dalam periode tertentu. Ketidaksesuaian data ini sering baru teridentifikasi saat proses akreditasi sedang berlangsung, sehingga institusi memiliki waktu terbatas untuk memperbaiki data tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antara unit akademik dan tim verifikator SINTA dengan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab atas sinkronisasi data secara berkala. Selain itu, pengembangan dashboard khusus untuk setiap program studi akan memudahkan monitoring dan pengelolaan data secara mandiri serta memastikan bahwa data SINTA digunakan secara konsisten dalam proses akreditasi. Sosialisasi dan pelatihan bagi

dosen dan staf administratif perlu ditingkatkan agar pemahaman mereka tentang pentingnya pembaruan data semakin baik dan input data dapat dilakukan dengan konsisten dan akurat.

Pemantauan dan evaluasi internal secara rutin juga harus diterapkan agar ketidaksesuaian data dapat terdeteksi dan diperbaiki sebelum akreditasi berlangsung. Kerjasama antara verifikator wilayah dan pusat diperlukan untuk memastikan proses verifikasi dan sinkronisasi berjalan efektif. Terakhir, penyesuaian indikator penilaian di SINTA dengan kebutuhan akreditasi melalui koordinasi dengan Badan Akreditasi Nasional akan memastikan bahwa pencapaian institusi tercermin secara akurat dan relevan dalam kedua sistem. Dengan langkah-langkah ini, IAIN Ponorogo dapat memastikan bahwa data di SINTA menggambarkan kinerja aktual dengan tepat, meningkatkan kredibilitas, dan memaksimalkan hasil akreditasi di masa mendatang.

2. Pemetaan Subjek Kajian dan Optimalisasi Kinerja Publikasi: Studi Kasus IAIN Ponorogo

Berdasarkan pemetaan subjek kajian di IAIN Ponorogo, terlihat bahwa keberagaman topik riset di setiap program studi berperan penting dalam menentukan produktivitas dan kinerja publikasi, sebagaimana tercermin dalam skor SINTA. Program dengan cakupan subjek yang lebih beragam, seperti Ekonomi Syariah (15 subjek) dan Pendidikan Agama Islam (37 subjek), berpotensi besar untuk menghasilkan publikasi yang lebih beragam, sehingga dapat mendukung pencapaian skor tinggi di departemen terkait. Senada dengan itu, Prodi Hukum Tata Negara dengan skor 2412 juga mencakup beragam topik dari hukum konstitusi hingga pemerintahan lokal.

Sebaliknya, program dengan ruang lingkup kajian terbatas, seperti Pariwisata Syariah atau Manajemen Bisnis Syariah yang hanya memiliki 1 subjek, juga terbatas dalam kontribusi ilmiahnya di platform SINTA. Artinya, keragaman topik lebih memungkinkan terjadinya kolaborasi lintas disiplin dan memperluas relevansi riset dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa semakin luas dan relevan subjek kajian di suatu program studi, semakin besar pula peluang untuk menghasilkan publikasi yang berkualitas dan meningkatkan skor SINTA. Optimalisasi riset dapat dicapai dengan memperluas spektrum subjek, memperkuat fokus riset pada isu-isu kontemporer, dan mendorong kolaborasi antarprogram studi. Strategi ini akan mendukung peningkatan produktivitas dan dampak riset, serta memperkuat posisi IAIN Ponorogo dalam ekosistem akademik nasional dan internasional.

Keberagaman subjek kajian akan memberikan ruang bagi eksplorasi topik riset dan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengkaji berbagai isu. Program studi dengan topik yang lebih beragam akan memperbesar peluang terjadinya publikasi di berbagai tema, meningkatkan relevansi dengan tren riset terkini dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, variasi subjek juga memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin, yang memperluas cakupan riset dan meningkatkan kualitas serta dampaknya.

Sebaliknya, program studi dengan ruang lingkup subjek yang terbatas cenderung memiliki keterbatasan dalam produksi karya ilmiah. Misalnya, prodi seperti Pariwisata Syariah atau Manajemen Bisnis Syariah, dengan hanya satu subjek kajian, akan mengalami kendala dalam berkontribusi signifikan pada platform seperti SINTA karena keterbatasan ruang lingkup penelitian. Hal ini mengakibatkan skor publikasi yang lebih rendah dan peluang kolaborasi yang terbatas, yang pada akhirnya mempengaruhi performa keseluruhan program studi di ekosistem akademik.

Keberagaman subjek meningkatkan produktivitas riset dengan memperluas tema-tema yang bisa dieksplorasi oleh peneliti. Program studi seperti Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam, yang memiliki banyak subjek kajian, memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghasilkan publikasi yang mencakup isu-isu kontemporer, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan sosial. Ini meningkatkan keterlibatan peneliti dalam isu-isu aktual dan meningkatkan peluang kolaborasi lintas disiplin, yang penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kebijakan publik.

Selain itu, subjek yang lebih luas memfasilitasi publikasi di jurnal dengan cakupan lebih besar dan peluang sitasi lebih tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada skor SINTA. Sebagai contoh, Prodi Hukum Tata Negara yang mencakup beragam tema seperti hukum konstitusi dan pemerintahan lokal mampu menghasilkan publikasi yang relevan dengan isu pemerintahan dan kebijakan, yang juga relevan secara nasional dan internasional.

Untuk meningkatkan produktivitas riset dan skor SINTA, beberapa strategi dapat diterapkan:

- a. **Memperluas Spektrum Subjek Kajian:** Setiap program studi sebaiknya mengidentifikasi dan menambah subjek-subjek kajian yang relevan dengan tren riset dan isu kontemporer. Ini akan meningkatkan jumlah dan keragaman penelitian serta relevansi temuan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. **Mendorong Kolaborasi Antarprogram Studi** Kolaborasi lintas program studi perlu difasilitasi, terutama antara program studi dengan subjek kajian terbatas dan program studi dengan cakupan lebih luas. Kolaborasi ini akan memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas serta jumlah publikasi.
- c. **Fokus pada Isu-Isu Kontemporer dan Kebijakan Publik:** Riset sebaiknya diarahkan pada isu-isu yang relevan dengan kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan agar temuan penelitian memiliki dampak yang nyata. Ini juga akan menarik lebih banyak peluang sitasi, meningkatkan visibilitas riset dan skor SINTA.
- d. **Optimalisasi Platform Internal untuk Monitoring Riset:** Institusi sebaiknya mengembangkan platform atau dashboard untuk memantau performa riset secara real-time, termasuk memfasilitasi sinergi antar program studi dan memastikan bahwa setiap kontribusi penelitian tercatat dan termonitor dengan baik.

Dengan penerapan strategi ini, IAIN Ponorogo dapat meningkatkan produktivitas dan relevansi riset, yang pada akhirnya memperkuat posisi institusi dalam ekosistem akademik nasional dan internasional. Skor SINTA juga dapat meningkat secara signifikan melalui perluasan cakupan kajian, kolaborasi antarprodi, dan fokus pada isu strategis yang relevan.

3. Analisis Pencapaian SDGs Publikasi Ilmiah di Platform SINTA: Studi Kasus IAIN Ponorogo

Analisis profil SINTA IAIN Ponorogo menunjukkan bahwa fokus penelitian para penulis tersebar merata di berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan dominasi pada topik Pendidikan Berkualitas (828 publikasi), diikuti oleh Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat (324 publikasi), serta Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (293 publikasi). Selain itu, penelitian di bidang Kesetaraan Gender, Inovasi Industri dan Infrastruktur, dan Kesehatan dan Kesejahteraan juga mendapat perhatian signifikan.

Publikasi yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan seperti Aksi Iklim dan kategori lain, seperti Tanpa Kelaparan dan Air Bersih dan Sanitasi, masih relatif rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa IAIN Ponorogo memiliki fokus kuat pada isu pendidikan dan kelembagaan, namun masih perlu memperkuat kontribusi di bidang lingkungan dan ketahanan pangan untuk lebih sejalan dengan berbagai tujuan SDGs.

SINTA Perlu Meningkatkan Analisis SDGs

Evaluasi terhadap dashboard SINTA menunjukkan bahwa belum ada analisis langsung terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Meskipun data publikasi dapat dikelompokkan berdasarkan topik tertentu, seperti Pendidikan Berkualitas dan Perdamaian serta Keadilan, platform ini belum memungkinkan identifikasi otomatis publikasi yang relevan dengan setiap SDG hingga pada tingkat abstrak atau kata kunci. Sebagai perbandingan, *Dimensions* telah menyediakan filter SDGs yang lebih komprehensif. Dengan SDG classifier di *Dimensions*, penelitian dapat dianalisis berdasarkan relevansinya dengan indikator dan target SDGs, memperlihatkan keterkaitan antara dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Keterbatasan ini menyebabkan institusi seperti IAIN Ponorogo kesulitan memetakan kontribusi riset terhadap SDGs secara optimal. Hasil analisis manual menunjukkan fokus publikasi mereka didominasi oleh topik Pendidikan Berkualitas, Perdamaian dan Kelembagaan, serta Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi. Namun, publikasi terkait isu lingkungan dan ketahanan pangan masih sangat rendah. Hal ini menegaskan pentingnya platform yang mampu menghubungkan riset dengan SDGs secara lebih detail, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan arah kebijakan riset secara lebih strategis.

Bagaimana Analisis SDGs Dapat Membantu IAIN Ponorogo?

Memiliki kemampuan untuk memetakan kontribusi riset terhadap SDGs memberikan banyak manfaat strategis bagi IAIN Ponorogo. Dengan alat analisis yang lebih kuat, institusi dapat menyusun *road map* riset dengan lebih terfokus. Pemetaan SDGs akan membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang telah mendapatkan perhatian besar, seperti Pendidikan dan Perdamaian, sekaligus menunjukkan bidang yang masih minim, seperti Aksi Iklim dan Ketahanan Pangan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa institusi berkontribusi secara seimbang pada berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kemampuan untuk menganalisis SDGs pada tingkat abstrak dan kata kunci memungkinkan institusi menemukan potensi kolaborasi lintas disiplin. Misalnya, riset yang terkait dengan pendidikan dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan atau inovasi industri. Hal ini akan meningkatkan relevansi riset, memperluas cakupan publikasi, dan meningkatkan skor serta dampak ilmiah dalam platform seperti SINTA.

Apa Solusinya?

Untuk mengatasi keterbatasan saat ini, SINTA perlu mengembangkan fitur yang lebih komprehensif dalam menghubungkan riset dengan SDGs. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan:

- Pengembangan Filter SDGs Otomatis:** SINTA dapat meniru pendekatan *Dimensions* dengan menerapkan *SDG classifier* untuk mengidentifikasi publikasi berdasarkan relevansi dengan SDGs. Ini memungkinkan analisis berbasis indikator yang lebih mendalam dan relevan.
- Pemanfaatan Abstrak dan Kata Kunci dalam Analisis SDGs:** Integrasi fitur untuk mengekstrak dan menganalisis kata kunci serta abstrak akan memudahkan identifikasi kontribusi riset terhadap SDGs, sehingga pemetaan lebih akurat dan komprehensif.
- Penguatan Kolaborasi Lintas Disiplin:** IAIN Ponorogo dapat memanfaatkan temuan ini dengan mengarahkan program studi untuk mengembangkan kolaborasi lintas disiplin, seperti mengintegrasikan isu lingkungan dalam riset pendidikan atau ekonomi. Ini akan meningkatkan keterkaitan riset dengan SDGs dan memperluas peluang publikasi.

- d. **Pengembangan Road Map Berbasis SDGs:** Dengan mengetahui distribusi publikasi berdasarkan SDGs, IAIN Ponorogo dapat menyusun *road map* riset yang lebih strategis. Fokus dapat diberikan pada bidang-bidang yang belum optimal, seperti lingkungan dan ketahanan pangan, sekaligus mempertahankan kekuatan di bidang pendidikan dan kelembagaan.

Dengan solusi-solusi ini, IAIN Ponorogo dapat meningkatkan produktivitas risetnya sekaligus berkontribusi lebih baik pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, optimalisasi ini akan memperkuat posisi institusi dalam ekosistem akademik nasional dan internasional, serta meningkatkan visibilitas dan dampak ilmiah publikasinya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis studi kasus IAIN Ponorogo, beberapa poin penting dapat disimpulkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan SINTA sebagai platform evaluasi riset serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian SDGs. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian data antara SINTA dan akreditasi, terutama terkait jumlah program studi terakreditasi, hak kekayaan intelektual, dan data SDM. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas verifikator, kurangnya kesadaran pengguna, dan keterbatasan sistem dalam memantau performa riset di tingkat program studi. Selain itu, ditemukan bahwa beberapa program studi dengan ruang lingkup kajian terbatas mengalami keterbatasan kontribusi publikasi di SINTA.

Keberagaman topik riset terbukti menjadi faktor penting dalam produktivitas riset dan peningkatan skor SINTA. Program studi seperti Ekonomi Syariah dan Pendidikan Agama Islam dengan subjek kajian yang luas memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada berbagai isu strategis dan publikasi multidisiplin. Namun, program studi dengan cakupan terbatas, seperti Pariwisata Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah, cenderung menghasilkan publikasi lebih sedikit, sehingga skor SINTA mereka lebih rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya perluasan cakupan subjek serta kolaborasi lintas program studi untuk meningkatkan relevansi riset.

Selain itu, analisis distribusi publikasi terhadap SDGs menunjukkan dominasi pada isu pendidikan dan kelembagaan, tetapi kontribusi pada isu lingkungan dan ketahanan pangan masih sangat rendah. Keterbatasan SINTA dalam mengidentifikasi publikasi terkait SDGs hingga tingkat abstrak dan kata kunci menyulitkan perguruan tinggi dalam memetakan kontribusi riset secara optimal. Dibandingkan dengan platform *Dimensions* yang memiliki filter otomatis untuk SDGs, SINTA masih perlu mengembangkan fitur serupa agar analisis kinerja riset lebih komprehensif.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diterapkan. Pertama, perlu ada peningkatan koordinasi internal dan sinkronisasi data antara program studi dan platform SINTA untuk memastikan akurasi pencatatan. Kedua, pengembangan dashboard khusus di tingkat program studi akan membantu pemantauan dan pengelolaan riset secara real-time. Ketiga, pengembangan fitur SDG classifier di SINTA akan memudahkan pemetaan kontribusi riset terhadap SDGs dan mengidentifikasi kesenjangan. Keempat, kolaborasi lintas disiplin harus diperkuat untuk memperluas cakupan riset dan meningkatkan dampaknya.

Dengan langkah-langkah ini, IAIN Ponorogo dan perguruan tinggi lainnya dapat memaksimalkan pemanfaatan SINTA sebagai alat evaluasi riset. Selain meningkatkan produktivitas dan kualitas publikasi, solusi ini juga akan membantu institusi berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian SDGs. Pengembangan fitur dan kebijakan di SINTA berdasarkan rekomendasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja akademik tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- A'yunina, Q., Soleh, M., & Wibisono, A. (2015). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI DATABASE RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (SIDR) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA. *Jurnal Sistem Informasi*, 11(1). <https://doi.org/10.21609/jsi.v11i1.413>
- Bappenas. (2023). *Peta Jalan SDGs 2023-2030*. SDGs Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2023/11/Road-Map-SDGs-2023-2030-smll.pdf>
- Da Wan, C., Lee, M. N. N., & Loke, H. Y. (Eds.). (2019). *The Governance and Management of Universities in Asia: Global Influences and Local Responses* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429427831>
- Javed, Y., & Alenezi, M. (2023). A Case Study on Sustainable Quality Assurance in Higher Education. *Sustainability*, 15(10), 8136. <https://doi.org/10.3390/su15108136>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022, June 13). *Fitur dan Fungsi SINTA 3.0*. SINTA. <https://bit.ly/ManualBookSinta>
- Musthafa, M. B., Ngatmari, N., Rahmad, C., Asmara, R. A., & Rahutomo, F. (2020). Evaluation of university accreditation prediction system. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 732(1), 012041. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/732/1/012041>
- Yani, B., Sudiar, N., & Amelia, V. (2020). Indeksasi Jurnal Terakreditasi Science and Technology (SINTA) 1 di Indonesia. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(2). <https://doi.org/10.30742/tb.v4i2.953>